

Strategi Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Majene

Muhammad Ridwan⁽¹⁾, Iskandar⁽²⁾, Muh. Quraisy Mathar⁽³⁾

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar¹,

Email: Muhridwan15121998@gmail.com

Abstract:

Minat baca masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Majene, masih terbilang rendah. Berdasarkan data yang ada, Indonesia menempati peringkat rendah dalam kemampuan literasi global, yang menjadi tantangan besar bagi pustakawan untuk meningkatkan minat baca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh pustakawan di Kabupaten Majene dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu pimpinan perpustakaan, pustakawan dan tokoh pegiat literasi. Dan data sekunder terdiri dari artikel, berita, serta penelitian-penelitian yang relevan dengan tulisan ini. Data penelitian dikumpulkan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan empat strategi dalam rangka untuk meningkatkan minat baca masyarakat majene, pertama, menerapkan program pojok baca digital (POCADl). Kedua, mengikuti pelatihan dan pengembangan pustakawan. Ketiga, sosialisasi melalui perpustakaan keliling. Keempat, pengadaan koleksi buku yang berkelanjutan. Sebagai implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah Majene perlu meningkatkan perhatian terhadap perpustakaan dengan memberikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan koleksi buku, perbaikan sarana dan prasarana, serta pelatihan pustakawan.

Keywords: *Minat Baca, Pustakawan Majene, Strategi.*

PENDAHULUAN

Membaca merupakan aktivitas fundamental dalam pengembangan pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia. Melalui kegiatan membaca, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengembangkan wawasan, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global. Namun, ironisnya, minat baca di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain (Heriyudananta, 2021). Hal ini dibuktikan dengan data dari *Central Connecticut State University* pada tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei terkait kemampuan literasi (Dewi et al., 2022). Data UNESCO pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai angka 0,001, yang berarti dari 1000 orang, hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang tinggi. (Nurhasana et al., 2023). Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, terutama para pustakawan yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan minat baca masyarakat (Nuswantari & Manik, 2023).

Rendahnya minat baca dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan menarik, metode pembelajaran yang kurang efektif, pengaruh media sosial dan teknologi digital, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar (Efriza et al., 2023). Rendahnya minat baca di Indonesia menjadi tantangan yang mendesak untuk diatasi (Meliyanti & Aryanto, 2022). Minat baca yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk kurangnya aksesibilitas terhadap bahan bacaan yang relevan dan menarik, metode pengajaran yang kurang inovatif, dominasi teknologi digital yang mengalihkan perhatian dari membaca, serta lingkungan keluarga dan sosial yang kurang mendukung budaya membaca (Heriyudananta, 2021). Di samping itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting, di mana harga buku yang relatif mahal menjadi kendala bagi sebagian masyarakat (2023). Akibatnya,

masyarakat cenderung lebih memilih menonton televisi dan bermain media sosial daripada membaca, yang mengindikasikan bahwa membaca belum menjadi kebutuhan utama dalam memperoleh informasi (Heriyudananta, 2021). Dalam konteks ini, perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi dan sumber belajar memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Perpustakaan mempunyai peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai pusat informasi, perpustakaan daerah menjadi tulang punggung pendidikan dan penyebaran informasi di tingkat daerah tak terkecuali Perpustakaan Daerah Kabupaten Majene di Sulawesi Barat. Keberadaan perpustakaan telah mendapat tempat pada lingkup pemerintahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. (UU RI Nomor 43, 2007) Perpustakaan, dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan media teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan belajar, sumber informasi, dokumentasi, dan referensi (AG et al., 2020). Perpustakaan, sebagai garda terdepan dalam penyediaan sumber informasi, memiliki peran krusial dalam menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat (Sugiyanta, 2018). Menurut *American Library Association*, perpustakaan adalah sarana penting untuk memberikan semua orang kesempatan untuk belajar, mengeksplorasi ide-ide baru, dan memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berkembang dalam kehidupan, berkarir, dan berpartisipasi dalam masyarakat (International Federation of Library Associations and Institutions, 2017). Secara sosiologis, keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari tatanan masyarakat. Perpustakaan harus beranjak dari paradigma lama sebagai gudang penyimpanan buku dengan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat (Utami & Prasetyo, 2020). Untuk itu, perpustakaan harus terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi baru, mengembangkan koleksi digital, dan menawarkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Noer'Aida, 2009).

Daerah Kabupaten Majene yang memiliki karakteristik masyarakat dengan budaya dan kearifan lokal yang khas, diperlukan pendekatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Pustakawan di Majene dihadapkan pada tantangan untuk merancang program-program yang tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hasil penelitian peneliti sebelumnya, problem yang dihadapi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat majene yaitu, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, rendahnya minat baca masyarakat, serta kurangnya strategi sosialisasi dan promosi layanan perpustakaan. Permasalahan ini dapat menjadi penghambat upaya peningkatan minat baca masyarakat di Majene. Pustakawan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan perpustakaan memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi tantangan ini.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis strategi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene. Padahal, pemahaman mendalam tentang strategi sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan program literasi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam strategi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perpustakaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah Majene.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Jonata, 2022). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas perpustakaan dan kearsyasan kabupaten Majene. Sumber data di dapatkan dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Teknik pengolahan data yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan strategi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene.

1. Pojok Baca Digital. (POCADI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 yang mengatakan bahwa:

"Program pojok baca ini berjalan dimulai pada akhir tahun 2022 bantuan dari perpustanas. POCADI merupakan program yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan gagasan untuk memudahkan akses informasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Majene ditunjuk sebagai salah satu Penerima Bantuan Pojok Baca Digital tahun 2022. Hanya respon Masyarakat dari program ini kebanyakan dari siswa sekolah SMP dan SMA yang mengunjungi, Masyarakat pada umumnya kurang." (HJ. Suci Jama'ah, wawancara pribadi, 6 Januari 2025)

Senada dengan itu, informan 2 juga memberikan keterangan. Informan 2 mengatakan bahwa:

"Kami juga melihat perlunya memperluas sosialisasi ke kalangan dewasa, seperti kelompok UMKM atau komunitas ibu rumah tangga, agar mereka dapat memanfaatkan POCADI untuk mengembangkan pengetahuan mereka di bidang usaha, pendidikan anak, atau keterampilan lain yang relevan." (Husnia, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan 4 yang mengatakan bahwa:

"Sebagai komunitas literasi, kami melihat program POCADI ini sangat potensial untuk mendekatkan masyarakat dengan informasi berbasis digital. Namun, kami juga menyadari bahwa masyarakat umum belum banyak terlibat dalam program ini. Kami sedang berdiskusi dengan pihak perpustakaan untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti pelatihan pengenalan teknologi POCADI atau workshop literasi digital untuk masyarakat." (Najamuddin, wawancara pribadi, 17 Januari 2025).

Terkait program POCADI, informan 3 juga memberikan keterangan yang sama, yang mengatakan bahwa:

"Kami telah berupaya mengenalkan POCADI ke berbagai kalangan, termasuk masyarakat, melalui media sosial. Namun, respons masih belum optimal karena minimnya pemahaman mereka tentang cara mengakses platform digital ini. Masih banyak warga yang masih kesulitan menggunakan perangkat teknologi dasar. Untuk itu, kami berencana menggandeng kelompok masyarakat setempat, komunitas literasi dan karang taruna atau PKK untuk memperkenalkan program ini." (Murni, wawancara pribadi, 6 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan empat informan, penulis menyimpulkan bahwa Program Pojok Baca Digital (POCADI) di Kabupaten Majene memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses informasi berbasis digital, namun masih menghadapi tantangan dalam menjangkau masyarakat umum di luar kalangan pelajar. Masyarakat kurang tertarik dengan program ini, karena tidak ada kegiatan yang menarik yang bisa membuat POCADI ini bisa dikenal oleh Masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat bisa menjadi solusi dalam memperkenalkan program ini.

2. Mengikuti Pelatihan Dan Pengembangan Pustakawan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 terkait dengan peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan. Informan 1 mengatakan:

"Kami mendorong pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional maupun lembaga lainnya. Dengan pelatihan ini, diharapkan pustakawan dapat memahami strategi baru dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat." (HJ. Suci Jama'ah, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Lebih lanjut informan 1 mengatakan bahwa:

"Selain mengikuti pelatihan bolding, kami juga berupaya mengadakan diskusi internal secara rutin agar pustakawan dapat berbagi pengalaman dan solusi terkait kendala yang mereka hadapi dalam meningkatkan minat membaca masyarakat." (HJ. Suci Jama'ah, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dari informan 2 mengatakan bahwa:

"Kegiatan yang pernah diikuti yaitu pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan melalui Zoom di aplikasi Perpustakaan, dengan beberapa materi terkait pengembangan layanan perpustakaan dan peningkatan minat membaca melalui perpustakaan keliling." (Husnia, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Lebih lanjut informan 2 mengatakan bahwa:

"Dalam pelatihan tersebut, kami belajar bagaimana menyusun program perpustakaan yang lebih kreatif, seperti kegiatan membaca interaktif dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menarik lebih banyak pemustaka." (Husnia, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan 3 yang mengatakan bahwa:

"Kami juga mendapatkan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perpustakaan. Ini sangat membantu kami dalam memperkenalkan perpustakaan digital kepada masyarakat yang mungkin masih kurang familiar dengan mengakses bahan bacaan secara online." (Murni, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Lebih lanjut, informan 3 mengatakan bahwa:

"Setelah mengikuti pelatihan, kami mulai menerapkan beberapa strategi baru, seperti meningkatkan layanan perpustakaan keliling dan membuat program literasi berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak pembaca di daerah terpencil." (Murni, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan informan, bahwa upaya peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan dan pengembangan bisa membawa dampak dalam meningkatkan layanan perpustakaan di Kabupaten Majene. Pelatihan yang diikuti, baik dari Perpustakaan Nasional maupun lembaga lain, adalah hal yang sangat penting. Sehingga diharapkan hasil dari pelatihan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi peningkatan pelayanan terkhusus dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene.

3. Sosialisasi Melalui Perpustakaan Keliling.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 terkait dengan sosialisasi melalui perpustakaan keliling. Informan 1 mengatakan:

"Salah satu program kami disini adalah perpustakaan keliling sebagai strategi utama untuk menjangkau masyarakat dan mengunjungi sekolah-sekolah. Kendala awalnya adalah minimnya SDM, tetapi dengan melibatkan pustakawan, akhirnya program bisa berjalan. Respons masyarakat dan pelajar cukup positif. Ke depan, kami ingin menambah armada dan menjalin kerja sama dengan desa-desa, sekolah, perguruan tinggi untuk penjadwalan yang lebih terstruktur." (HJ. Suci Jama'ah, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan 2 yang mengatakan bahwa:

"Perpustakaan keliling bukan hanya membawa buku, tapi juga jadi sarana interaksi. Kami sering menggelar kegiatan seperti membaca bersama anak-anak pelajar di sekolah-sekolah. Dan ternyata, mereka lebih tertarik membaca novel dan buku-buku fiksi lainnya. Kami juga biasa melibatkan komunitas setempat untuk membantu promosi kegiatan terkait perpustakaan keliling ini." (Husnia, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Sama halnya dengan informan 2, informan 3 juga menyampaikan hal yang senada, yang mengatakan bahwa:

"Program Perpustakaan keliling diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perpustakaan. Kami berusaha untuk membawa berbagai jenis bacaan, termasuk buku anak-anak, buku pendidikan, dan novel, agar minat baca masyarakat bisa meningkat terkhusus kepada anak pelajar sebagai generasi penerus." (Murni, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 4 yang mengatakan bahwa:

"Kami pernah berkolaborasi dengan perpustakaan keliling dan program ini disambut baik oleh masyarakat dan para pelajar. Kami membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membaca buku dan mengajak warga untuk sesekali mengunjungi perpustakaan keliling jika ada kesempatan karena ini akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak disuatu lingkungan." (Najamuddin, wawancara pribadi, 17 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari penulis dengan informan, maka penulis menyimpulkan bahwa program perpustakaan keliling di Kabupaten Majene bisa menjadi strategi untuk menjangkau masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan sekolah-sekolah, dengan membawa buku bacaan yang beragam. Strategi ini akan lebih baik jika kolaborasi dengan pustakawan dan komunitas literasi terjadwal dengan baik. Strategi ini sangat baik karena semua kalangan masyarakat mengaksesnya. Sehingga strategi ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, seperti penambahan anggaran agar fasilitas kendaraan yang digunakan jauh lebih baik.

4. d. Pengadaan Koleksi Buku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1 yang menjelaskan salah satu strategi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Informan 1 mengatakan bahwa:

"Kami selalu berusaha memastikan bahwa koleksi buku di perpustakaan mencerminkan kebutuhan pembaca. Oleh karena itu, kami rutin melakukan evaluasi dan menambah koleksi dengan buku-buku yang relevan dan menarik." (HJ. Suci Jama'ah, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Hasil wawancara penulis dengan informan 2 yang mengatakan bahwa:

"Pengadaan buku dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembelian, donasi dari komunitas literasi, serta kerja sama dengan penerbit dan sekolah. Ini adalah langkah strategis agar koleksi tetap beragam dan terus diperbarui." (Husnia, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan 3 yang mengatakan bahwa:

"Kami sering menerima masukan dari para pembaca, terutama siswa dan guru, tentang jenis buku yang mereka butuhkan. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan koleksi buku yang akan ditambahkan ke koleksi perpustakaan dan terkhusus di perpustakaan keliling." (Murni, wawancara pribadi, 6 Januari 2025).

Sama halnya yang disampaikan oleh informan 4 yang mengatakan bahwa:

"Pengadaan koleksi buku yang sesuai dengan perkembangan zaman sangat penting dalam upaya untuk menarik dan meningkatkan minat baca masyarakat. Buku yang relevan dan bervariasi akan mempermudah informasi dan menambah referensi sehingga itu akan meningkatkan minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan." (Najamuddin, wawancara pribadi, 17 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keempat informan, maka penulis menyimpulkan bahwa, pengadaan koleksi buku merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan. Para informan menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap koleksi untuk memastikan bahwa buku-buku yang tersedia sesuai yang diharapkan oleh pemustaka. Dengan berdasar pada masukan langsung dari pemustaka seperti siswa dan guru. Strategi ini diharapkan tidak hanya memperkaya sumber informasi, tetapi juga menarik lebih banyak kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, selanjutnya akan dibahas lebih dalam tentang strategi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene, yang terdiri dari program baca digital, mengikuti pelatihan dan pengembangan pustakawan, sosialisasi melalui perpustakaan keliling serta pengadaan koleksi buku.

1. Pojok Baca Digital. (POCADI)

Program pojok baca digital (POCADI) merupakan inisiatif dari Perpustakaan Nasional. Program ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Majene tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Di Majene, Program pojok baca digital (POCADI) ini *louncing* Rabu 30 November 2022, yang pada saat itu Hamzah Djamaluddin sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Majene. Dalam acara *ouncing* itu Hamzah Djamaluddin menjelaskan tujuan dari pada program POCADI adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Daerah Majene.

Pocadi adalah perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi cetak, koleksi digital, rak buku, server koleksi digital, komputer, tablet, televisi serta akses internet. Pocadi ini nantinya menjadi aset daerah sekaligus layanan ekstensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Majene yang ditempatkan di tengah masyarakat, tidak sekedar menyiapkan bahan bacaan berupa buku, tetapi juga informasi melalui digital yang dapat diakses masyarakat secara umum, pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi secara digital (Sam, 2022).

Program POCADI ini untuk memperkenalkan literasi digital kepada siswa atau pelajar dan masyarakat Majene. Lokasi ruangan POCADI ini dulu berada di sudut ruangan stadion Prasamya Majene, namun karena kondisi gedung yang sudah mulai rusak seperti atap yang bocor, maka POCADI ini dipindahkan ke gedung Perpustakaan Majene. Penempatan ruangan POCADI ini di Stadion bukan tanpa alasan, karena di Stadion dinilai lebih dekat dengan masyarakat, banyak masyarakat yang beraktivitas di daerah Stadion, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan POCADI ini.

Program ini sudah diimplementasikan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya jelas yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi berbasis digital. Namun mayoritas pengunjung POCADI adalah siswa SD, SMP dan SMA, sedangkan masyarakat umum kurang merespon program ini. Hal ini menunjukkan adanya segmentasi audiens yang belum optimal.

Meskipun siswa sekolah sudah mendapat manfaat dari POCADI, namun pustakawan perlu memperluas jangkauan sosialisasi agar program ini lebih terbuka sehingga bisa menjangkau lapisan masyarakat lainnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat lainnya dalam program POCADI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat program atau ketidakterediaan konten yang relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, kalangan UMKM atau ibu rumah tangga mungkin belum menyadari bahwa POCADI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pendidikan anak, atau peningkatan keterampilan.

Pelibatan komunitas literasi dan lembaga terkait menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Rencana kolaborasi antara perpustakaan dan komunitas literasi untuk menyelenggarakan pelatihan pengenalan teknologi POCADI atau workshop literasi digital merupakan langkah strategis. Kegiatan seperti ini dapat membantu masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan teknologi, untuk memahami cara memanfaatkan fasilitas digital secara optimal.

Dalam hasil riset yang ditulis oleh (Lutfiah, 2022), menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka adalah dengan melakukan kegiatan promosi perpustakaan. Terdapat beberapa macam cara yang dilakukan guna mempromosikan perpustakaan yaitu dengan melakukan pendidikan pemakai. Dimana pendidikan pemakai disini dilakukan dengan dua metode yaitu orientasi perpustakaan dan pengajaran perpustakaan. Dua metode tersebut dapat dilakukan dan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perpustakaan.

Orientasi perpustakaan yaitu untuk memperkenalkan fasilitas, layanan, dan tata cara penggunaan perpustakaan kepada pemustaka baru atau yang belum familiar dengan sistem perpustakaan. Contohnya, penjelasan tentang tata tertib, atau demonstrasi penggunaan katalog digital. Dan Pengajaran perpustakaan yaitu kegiatan yang lebih mendalam, seperti pelatihan atau workshop tentang keterampilan literasi informasi, misalnya cara mencari referensi ilmiah, menggunakan database online, atau mengutip sumber dengan benar.

Program POCADI ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat Majene, namun perlu didukung oleh strategi yang lebih luas dan tepat sasaran. Sosialisasi yang terarah, kolaborasi dengan komunitas, dan penyediaan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dewasa menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah-langkah ini, POCADI tidak hanya menjadi sarana bagi pelajar, tetapi juga dapat menjadi pusat pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat Majene.

2. Mengikuti Pelatihan Dan Pengembangan Pustakawan

Peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan merupakan salah satu strategi dalam mengoptimalkan layanan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Partisipasi pustakawan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan lembaga lainnya telah membekali pustakawan dengan keterampilan baru untuk merancang program kreatif, seperti kegiatan membaca interaktif dan kolaborasi dengan sekolah. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada pengembangan layanan konvensional, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan platform perpustakaan digital dan sistem layanan berbasis online.

Hasil dari pelatihan yang diikuti oleh pustakawan ini adalah penerapan program perpustakaan keliling. Pustakawan belajar menyusun kegiatan membaca interaktif, seperti sesi mendongeng atau diskusi buku, yang dirancang untuk menarik minat anak-anak dan remaja. Selain itu, kerjasama dengan sekolah-sekolah menjadi strategi untuk menjangkau pemustaka sejak dini.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi fokus utama dalam pengembangan kapasitas pustakawan. Pelatihan tentang layanan perpustakaan digital, seperti akses e-book dan penggunaan aplikasi perpustakaan, telah memungkinkan pustakawan memperkenalkan cara baru mengakses informasi kepada masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, pustakawan perlu merancang program literasi digital berbasis komunitas, seperti pelatihan penggunaan platform digital bagi ibu rumah tangga atau kelompok-kelompok masyarakat.

Selain pelatihan eksternal, diskusi internal secara rutin juga menjadi sarana penting untuk berbagi pengetahuan dan solusi antar-pustakawan. Forum ini memungkinkan para pustakawan merefleksikan kendala di lapangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat. Contohnya, pengembangan program perpustakaan keliling yang menysasar ke sekolah-sekolah tingkat SD, sampai tingkat SMA.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas pustakawan sangat penting dalam menciptakan layanan perpustakaan terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi antara peningkatan keterampilan teknis, kolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas literasi menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, perpustakaan akan dapat menjadi pusat literasi yang mampu menjawab tantangan era digital.

Sebagaimana firman Allah.SWT. dalam QS. At-Taubah (9:122) yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam

pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”(Kementrian Agama RI, 2015)

Menurut M. Quraish Shihab dalam (Rohman, 2016), memberikan penjelasannya tentang QS. at-Taubah ayat 122, bahwa ayat ini menunjukkan perlunya memahami ilmu dengan baik dan memberikan informasi atau membagikan ilmu yang telah didapatkan. Ayat ini juga memerintahkan manusia untuk melakukan pembagian tugas, sebagian mengikuti perang bersenjata, sebagian lainnya tetap bersama Rasulullah Saw. mempelajari ilmu agama. Sehingga, ketika para diaspora kembali, kedua bagian tersebut dalam saling berbagi dan mengisi.

Dalam konteks pelatihan pustakawan di Majene, hal ini bisa diterapkan dengan membagi tugas berdasarkan keahlian, sebagian pustakawan fokus pada penguasaan teknologi (misalnya, mengelola POCADI atau sistem digital), sementara lainnya mengembangkan program literasi masyarakat atau pelayanan langsung. Setelah dilatih, mereka wajib membagikan ilmu tersebut ke kepada rekan pustakawan lainnya. Dengan strategi ini, keahlian tim atau pustakawan bisa meningkat secara merata, sehingga tujuan meningkatkan minat baca di Majene bisa tercapai.

3. Sosialisasi Melalui Perpustakaan Keliling.

Setelah mengikuti pelatihan dan mengembangkan berbagai inovasi layanan, pustakawan mulai berfokus pada pendekatan yang lebih langsung kepada masyarakat yaitu, menjalankan program perpustakaan keliling. Jika sebelumnya perpustakaan hanya beroperasi di gedung, maka perpustakaan keliling hadir untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas literasi, terkhusus ke sekolah-sekolah.

Perpustakaan keliling merupakan perpustakaan yang melayani masyarakat atau lembaga pendidikan yang jauh dari perpustakaan kota daerah atau sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Perpustakaan keliling mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menanamkan budaya baca di kalangan masyarakat terkhusus para siswa-siswi.

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Aini Hidayah dan Erna Zumrotun, (2024), mengungkapkan bahwa perpustakaan keliling daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan minat baca siswa. Ini ditunjukkan oleh presentasi angket minat baca siswa termasuk dalam kategori yang sangat kuat, dengan presentasi 55,55%.

Selanjutnya hasil penelitian dari (SARI, 2023), menjelaskan bahwa pengelola perpustakaan keliling sangat berperan penting dengan meningkatkan minat baca anak, dapat dilihat dengan cara melaksanakan strategi minat baca, belajar mengajar dan lapak baca sehingga anak lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan melalui kegiatan ini sehingga minat baca anak bisa dikatakan meningkat.

Strategi perpustakaan keliling tidak hanya memperluas cakupan layanan perpustakaan, tetapi juga memperkenalkan budaya membaca kepada masyarakat yang belum terbiasa mengakses perpustakaan secara langsung. Dengan adanya perpustakaan keliling, diharapkan minat baca masyarakat dapat meningkat terkhusus kepada generasi penerus.

Memiliki koleksi buku yang beragam menjadi kunci lain dalam strategi ini. Dengan membawa buku yang beragam seperti cerita anak, pendidikan, novel, itu akan membuat perpustakaan keliling berhasil menarik minat masyarakat terutama siswa sebagai generasi penerus. Riset yang di publikasikan oleh IFLA dalam *Global Vision Report* mengungkapkan bahwa keberagaman koleksi merupakan faktor penentu keberhasilan program literasi, karena mampu menjawab kebutuhan informasi yang berbeda-beda (International Federation of Library Associations and Institutions, 2017). Di Majene, upaya ini juga diiringi dengan sosialisasi tentang pentingnya membaca, terutama kepada orang tua, agar mereka menjadi contoh bagi anak-anak di lingkungannya.

Kolaborasi dengan komunitas literasi dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Contohnya, kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk penjadwalan kunjungan yang terstruktur, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi.

4. Pengadaan Koleksi Buku.

Pengadaan koleksi buku yang relevan dan beragam juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Majene. Pustakawan perpustakaan di Majene secara rutin melakukan evaluasi koleksi untuk memastikan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pembaca, seperti buku pendidikan, fiksi, dan referensi terkini.

Strategi pengadaan buku tidak hanya mengandalkan pembelian, tetapi juga melibatkan donasi dari komunitas literasi dan kerja sama dengan penerbit dan sekolah. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan perpustakaan memperoleh buku dengan biaya lebih efisien sekaligus menjaga keberagaman koleksi. Misalnya, kerja sama dengan sekolah memungkinkan pengadaan buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum, sementara donasi dari komunitas literasi memperkaya koleksi buku fiksi dan bacaan ringan.

Seperti yang dikatakan oleh (Anawati, 2017) dalam risetnya mengatakan bahwa kelengkapan koleksi perpustakaan menjadi daya tarik bagi suatu perpustakaan, hal ini menyebabkan pemustaka mau datang kemudian mau memanfaatkan perpustakaan, selain itu juga kemutakhiran koleksi disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga pemustaka dapat dengan bebas untuk mencari informasi yang mereka dibutuhkan.

Menurut (Sutarno, 2006), perpustakaan harus melengkapi koleksi yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pemustakanya. Ketersediaan koleksi berkaitan erat dengan pemanfaatannya. Apabila koleksi yang tersedia lengkap dan siap digunakan oleh pemustaka, tentu koleksi tersebut akan dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Karena yang dibutuhkan oleh pengguna tersedianya buku-buku sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Majene, upaya ini juga diimplementasikan dalam layanan perpustakaan keliling, di mana koleksi buku disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap lokasi kunjungan.

(Imam et al., 2024), juga mengungkapkan bahwa pelayanan perpustakaan umum, khususnya dalam penyediaan referensi dan proses peminjaman buku, merupakan faktor kunci dalam mencapai kepuasan pengguna. Ketersediaan referensi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka (seperti buku pendidikan, fiksi, sejarah, budaya) menjadi dasar utama untuk memastikan kepuasan pemustaka. Proses peminjaman yang efektif di Majene, didukung oleh koleksi yang terus diperbarui melalui masukan langsung dari pengguna (siswa, guru) dan kolaborasi dengan komunitas, memperkuat aksesibilitas bacaan. Dengan demikian, kualitas layanan peminjaman tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan perpustakaan menyediakan koleksi yang memenuhi kebutuhan pemustaka.

Koleksi yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi faktor penentu keberhasilan strategi ini. Buku-buku terkini tentang teknologi, isu sosial, atau literasi digital menarik minat generasi muda yang ingin memperluas wawasan. Selain itu, variasi genre bacaan, seperti novel, komik edukatif, atau buku inspiratif, dapat menjangkau kelompok usia berbeda.

Sebagaimana dalam firman Allah. SWT dalam QS. Al-Alaq (96:1-5) yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!
2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia,
4. yang mengajar (manusia) dengan pena.
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”(Kementrian Agama RI, 2015)

Menurut (Shihab, 2021), dalam bukunya Tafsir Al Misbah di jelaskan bahwa, kata iqra' atau perintah membaca dalam sederetan ayat di atas, terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3. Perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang

kedua perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dengan memungksikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut.

Strategi pengadaan buku di Perpustakaan Majene memiliki relevansi dengan penjelasan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai perintah membaca (*iqra'*). Dalam tafsir tersebut, beliau menjelaskan bahwa perintah membaca tidak hanya sekedar proses memperoleh ilmu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan fungsi utama perpustakaan sebagai pusat literasi yang tidak hanya menyediakan sumber bacaan, tetapi juga memastikan bahwa ilmu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Dalam konteks pengadaan buku, prinsip *iqra'* dapat diterapkan dengan cara memastikan bahwa buku yang disediakan di Perpustakaan Majene sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Buku-buku yang dipilih harus mencakup berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, perpustakaan juga harus memperhatikan ketersediaan buku-buku yang mendukung peningkatan keterampilan dan wawasan masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh ilmu baru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menyediakan buku, perpustakaan juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan ilmu dengan cara yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui program literasi, diskusi buku, pelatihan membaca, serta penyediaan akses digital bagi mereka yang tidak bisa datang langsung ke perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran masyarakat, sebagaimana perintah *iqra'* yang menuntut manusia untuk tidak hanya belajar, tetapi juga mengajarkan ilmu kepada orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Majene yaitu, membuat program baca digital, pelatihan dan pengembangan Pustakawan, sosialisasi melalui perpustakaan keliling, serta pengadaan koleksi buku yang berkelanjutan. Sebagai implikasi dari penelitian ini Pemerintah Daerah Majene perlu meningkatkan perhatian terhadap perpustakaan dengan memberikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan koleksi buku, perbaikan sarana dan prasarana, serta pelatihan pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, R. A., Zulfritria, Z., & Dewi, H. I. (2020). PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DESA IWUL, PARUNG. *NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2a), 553–561. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v4i2a.794>
- Anawati, S. (2017). Peran perpustakaan dalam peningkatan minat baca masyarakat. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 3(1), 23–34.
- Dewi, L. P. S., Santosa, I. M. H., & Pratama, A. A. G. Y. (2022). THE CHALLENGES FACED BY EFL TEACHERS IN IMPLEMENTING SCHOOL LITERACY PROGRAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *LEAD (Language, Education and Development)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.20884/1.lead.2022.2.1.5368>
- Efriza, D., Deswarni, D., & Sepyanda, M. (2023). What Can Reading Motivation Do for Improving Student's Reading Comprehension? Implications for Reading Instruction in the School. *ENGLISH FRANCA: Academic Journal of English Language and Education*, 7(1), 133. <https://doi.org/10.29240/ef.v7i1.4344>
- Heriyudananta, M. (2021). Analisis Kompetensi Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa di Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.5>

Muhammad Ridwan, Iskandar, Muh. Quraisy Mathar

- Imam, C., Ritonga, S., & Riza, F. (2024). Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 104–115. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1491>
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2017). Global vision report: Libraries as drivers of sustainable development. *IFLA*.
- Jonata. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Kementrian Agama RI. (2015). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an.
- Lutfiah. (2022). Upaya peningkatan minat kunjung pemustaka melalui pendidikan pemakai sebagai media promosi perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 11(2), 56–63.
- Meliyanti, M., & Aryanto, S. (2022). Upaya Pemerintah dalam Mendorong Kompetensi Literasi Guru melalui Program Beasiswa Microcredential di Teachers College Columbia University. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13840–13856. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4666>
- Nuswantari, N. F., & Manik, Y. M. (2023). Membudayakan Gemar Membaca Melalui Pojok Baca Sekolah. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(01), 144–149. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2378>
- Rohman, Moh. Z. (2016). *PENDEKATAN GRAMATIKA BAHASA ARAB DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT TARBAWI*. UIN Saizu.
- SARI, N. A. A. (2023). *STRATEGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN KELILING UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. Juz Amma)*. : Lentera Hati.: Vol. Juz Amma. Lentera Hati.
- Sugiyanta, S. (2018). *PENDIDIKAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN. Vol 3 No 2 (2019): 6th Edition*. <https://doi.org/10.23960/metakom.v2i1.24>
- Sutarno, N. S. (2006). *Manajemen perpustakaan: Suatu pendekatan praktik* (2nd ed.). Sagung Seto.
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2020). TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG INKLUSIF : STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU. *VISI PUSTAKA*, 22(1).